

**ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЙ О СОБЫТИЯХ НА
КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ****FEATURES OF WRITING ESSAYS ABOUT EVENTS IN CHINESE****ДАВЛЕТБАЕВА АЙГУЛЬ ФИДУСОВНА,***кандидат филологических наук, доцент,
Башкирский государственный университет.***ВАРУХА ИРИНА ВИКТОРОВНА,***кандидат педагогических наук, доцент,
Башкирский государственный университет.***DAVLETBAYEVA AYGUL FIDUSOVNA,***candidate of philological sciences, senior lecturer,
Bashkir State University.***VARUKHA IRINA VIKTOROVNA,***candidate of philological sciences, senior lecturer,
Bashkir State University.*

В статье описаны особенности выполнения письменной работы на китайском языке. Традиционная система преподавания китайского языка как иностранного не уделяет достаточного внимания созданию письменных текстов, однако, владение навыками письменной речи необходимо для успешной сдачи международных языковых экзаменов. Авторы статьи рассматривают структуру короткого сочинения о событии, а также предоставляют список лексических средств и грамматических конструкций китайского языка, которые необходимы для качественного написания письменных работ данного типа. Сделан вывод, что обучение навыкам письма способствует развитию устной речи, умений логично и в лаконичной форме излагать свои мысли, а также формирует навыков самостоятельной работы обучающегося при подборе и изложении языкового материала.

The article describes the features of performing written work in Chinese. The traditional system of teaching Chinese as a foreign language does not pay enough attention to the creation of written texts, however, possession of writing skills is necessary for the successful completion of international language exams. The authors of the article consider the structure of a short essay about the event, and also provide a list of lexical means and grammatical constructions of the Chinese language, which are necessary for high-quality writing of written works of this type. It is concluded that teaching writing skills contributes to the development of oral speech, the ability to logically and concisely express their thoughts, and also forms the skills of independent work of the student in the selection and presentation of language material.

Ключевые слова: *китайский язык, короткое сочинение, письменная речь, грамматические конструкции, устная речь.*

Key words: *Chinese, short essay, written speech, grammatical constructions, oral speech.*

Умение грамотно и логично выразить свои мысли в письменной форме на иностранном языке является одним из самых важных навыков. Все системы тестирования, которые проверяют уровень знания того или иного языка, включают раздел оценки

навыков письменной речи. Письменная коммуникация играет огромную роль в общении между людьми, поэтому важно уметь выражать свои мысли. Авторы данной статьи занимаются преподаванием китайского языка и изучают особенности проверки навыков и умений, необходимых для успешной сдачи экзамена по китайскому языку. Целью исследования является комплексный анализ сочинений, в которых обучающийся описывает какое-либо событие. Задачами данной статьи являются анализ и подробное описание грамматических конструкций и разнообразных лексических средств, которые помогут обучающимся успешно написать сочинение о каком-либо событии на китайском языке. Актуальность настоящего исследования заключается в том, что умение письменно излагать свои мысли является важным аспектом в изучении китайского языка, однако в современной отечественной и зарубежной литературе данной анализу данной проблематики посвящено очень ограниченное количество исследований.

Современный этап социально-экономической, политической и культурной консолидации предполагает возрастание интереса к общению на ключевых виртуальных площадках, к участию в международных конференциях и научных проектах, осуществляемых в рамках разнообразных форм межсетевого взаимодействия. Формирование уверенных навыков письменной речи особо важно и для тех, кто делает выбор в пользу получения образования за рубежом. Именно поэтому умение писать тексты различного содержания на иностранных языках является важным атрибутом самореализации современного человека.

В связи с тем, что последние десятилетия характеризуются интенсивными темпами развития российско-китайских отношений, наблюдается закономерный рост интереса к изучению китайского языка. И, наряду с овладением такими аспектами, как аудирование, чтение и говорение, значимой целью представляется овладение и навыками письма, поскольку данный раздел присутствует в структуре международных экзаменов HSK, начиная с 3 уровня.

Указанная часть теста в рамках сдачи HSK 5 уровня предполагает написание короткого эссе и нацелена на комплексную проверку письменных навыков кандидата, включая его способность формировать аргументированный, логически завершённый и гармонично структурированный текст с использованием разнообразных лексических средств и грамматических конструкций [1].

Традиционно сложившаяся система преподавания китайского языка как иностранного не уделяет достаточного внимания созданию текстов, поэтому развитие коммуникативных компетенций в сфере письменной речи значительно уступает иным формам речевой деятельности. Об этом пишет и О.А. Масловец, отмечая следующее: «Что касается преподавания китайского языка, то до сих пор научно-методические исследования в этой области [*прим. авторов*: говорится о письменной речи] были весьма ограничены» [2, с. 138].

Действительно, приоритетным направлением в рамках изучения китайского языка в течение долгого времени считалось овладение устной речью, при этом письменной речи отводилась второстепенная роль, а в качестве ее главной задачи рассматривалась функция контроля над качеством усвоения языкового материала. Однако современные исследования в области методики преподавания иностранных языков демонстрируют несомненное влияние, которое оказывает письменная речь на развитие коммуникативных навыков обучающегося в целом, поэтому в настоящее время игнорировать существующую проблему становится все сложнее.

Формирование у обучающегося умения писать тексты является комплексной задачей, которую можно условно разделить на несколько этапов, заключительным из которых будет написание сочинений. В зависимости от типологической принадлежности сочинения, следует формировать структуру текста и выбирать средства языковой выразительности.

При их изложении необходимо сосредоточиться на ряде ключевых моментов, которые будут формировать каркас произведения: действующее лицо, время и место действия, причину возникновения и результат [3, 1].

Письменно повествуя о каком-либо событии, обучающийся должен сосредоточиться на действующем лице и ответить на вопросы: кто он? чем он интересен? почему именно с ним произошло то, о чем рассказывается в сочинении?

Кроме того, необходимо напоминать обучающемуся, что указание временных и пространственных рамок в сочинении является важным пунктом, который поможет проверяющему лучше сориентироваться в сюжете. При этом важно помнить, что категория времени может быть введена в сочинение не только в качестве простых существительных времени, таких, как 今天, 明天 или 昨天, а с помощью различных фраз, применение которых обогащает словарный запас обучающегося. В Таблице 1 приведены наиболее распространенные выражения [4].

Таблица 1. Описание времени.

Фраза на китайском языке	Перевод на русский язык	Примеры употребления
每到...的时候	Каждый раз, когда..., то...	每到周末的时候, 我们全家人都会去公园散步。 每到睡觉的时候, 李老师都睡不着觉。 每到圣诞节的时候, 家人们都会互赠贺卡和礼物。
春天的一个中午,	Однажды весенним полднем....	冬天的一个中午, 我在路上遇到了一个前同事。 夏天的一个晚上, 爸爸带来了一封信。
...以前	До того, как...	我妹妹出国以前, 妈妈给了她不少钱。 我来中国以前, 一点儿高粱酒都没喝过。
当...的时候	В то время, когда...	当小李取得好成绩的时候, 就会想起他的老师。 当你遇到困难的时候就来找我吧。
那段时间	То время...	我住在北京的那段时间, 去过故宫很多次。 你还记得那段时间吗?
从那以后	С тех пор	从那以后老虎住进了森林里。 从那以后我不再喜欢听爱情歌曲。
自从...之后	С тех пор, как...	自从他老婆去上海出差之后, 他觉得自己很寂寞。 自从他们在大学认识之后, 就一直是死党。

Вводя в сочинение описание места возникновения, протекания или завершения события, можно использовать грамматические структуры, приведенные в Таблице 2 [5].

Таблица 2. Описание места.

Фраза на китайском языке	Примеры употребления
...在...方位词 (旁边/附近/里面等等)	他坐在老师旁边。 花园在大学附近。 学生们都在教室里面。
...方位词有...	教室里面有很多留学生。 大学旁边有图书馆。
...方位词+动词+着+...	墙上挂着一副画。 床上躺着一个人。

Когда обучающийся пишет о каком-либо событии, важно указать, что послужило его первопричиной, как оно развивалось и к чему, в конечном счете, привело, - это и есть ключевая идея сочинения, ради которой создавался весь текст. Для того, чтобы гармонично вписать в письменную работу выводы или систему обобщений, можно обратиться к фразам и выражениям, приведенным в Таблице 3 [4].

Таблица 3. Описание выводов и обобщений.

Фраза на китайском языке	Перевод на русский язык	Примеры употребления
总之	Одним словом, в общем...	总之, 我决定去中国旅游。 总之, 要是你觉得解决这个问题比较难, 我就帮助你。
总而言之	Резюмируя сказанное, в общем и целом...	总而言之, 这份工作必须完成。 总而言之, 她生病了, 也没有人能替她做完这份报告。
整体来看	В целом,...	整体来看, 你的看法有道理的。 整体来看, 我觉得她是个最优秀的芭蕾舞演员。
结果	В результате, в итоге...	她生病了, 结果没来上课了。 结果, 坏事变成了好事。
....., 所以....., поэтому.....	你累极了, 所以要好好休息。 今天下雨了, 所以我们在家里玩儿电脑游戏。

Важным элементом любого сочинения является изложение авторской точки зрения на описываемую проблему. Чтобы грамотно описать свою позицию, обучающийся может обратиться к примерам, изложенным в Таблице 4 [4].

Таблица 4. Описание точки зрения.

Фраза на китайском языке	Перевод на русский язык	Примеры употребления
对...来说	С ... точки зрения...	对每个学生来说, 好好儿学习就是现在最重要的事。 对我来说, 他说的每一个字都很重要。
在我看来	По-моему, с моей точки зрения	在我看来, 学习单词很重要。 在我看来, 这家伙是个非常勇敢的人。
有人认为	Некоторые полагают, что...	有人认为学习外语很难。 有人认为他做错了。
有人说	Поговаривают, что...	有人说, 这是她的错误。 有人说, 他要结婚了。
听说	По слухам, как говорят...	我听说她去年离婚了。 听说他现在在北京。

Таким образом, обучение навыкам письма способствует развитию устной речи, умений логично и в лаконичной форме излагать свои мысли, а также формирует навыков самостоятельной работы обучающегося при подборе и изложении языкового материала. Говоря о структуре письменного высказывания, необходимо отметить, что она не отличается от общепринятых норм. Так, любое сочинение, которое пишется для академических целей, в частности сочинение, которое пишется на экзамене по китайскому языку, должно содержать введе-

ние, основную часть и заключение. Особенности написания этих трех основных частей варьируются в зависимости от типа письменного высказывания. Специалистам по обучению языку необходимо учитывать эти особенности при подготовке учеников к сдаче того или иного экзамена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Xing Yuhua. Conquer the new HSK Level 5 writing in 25 days/ Xing Yuhua et al. Editor-in-chief. Beijing: Beijing Normal University Press.2013. 195 с.
2. Масловец О.А. Основы обучения китайскому языку в вузе и в школе: теория и практика. Учебное пособие / О.А. Масловец. 2-е изд., испр. М.: Издательский дом ВКН. 2017. 264 с.
3. Chen Zu-Yan. Reading to write: A Textbook of advanced Chinese. London and New-York: Routledge. 2019. 112 p.
4. Zheng Lijie Zhang Limei. Conquer HSK Level 5 writing and grammar in 21 days. /Zheng Lijie, edited by Zhang Limei. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press. 2016. 236 p .
5. Jiang Liping. Illustrated Basic Chinese Grammar. Editor-in-Chief Jiang Liping. Beijing: Advanced Education Press. 2010. 343 p.
6. Варуха И.В., Давлетбаева, А.Ф. Применение дистанционных технологий при обучении китайскому языку // Тенденции развития науки и образования». 2022. № 82 (4). С. 26-28.

© Давлетбаева А.Ф., Варуха И.В., 2022.